

ГАДОЙИ ҒАЗАЛЛАРИДА ҚОШ ВА КЎЗ ТИМСОЛИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНЛАРИ

Норкулова Шахноза Тулкиновна

ТИСУ доценти (PhD).

e-mail: norqulovashaxnoza8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173808>

Аннотация. Мақолада Гадоий ғазалларида қош ва кўз тимсоли билан боғлиқ мавзу теварагида фикр юритилиб, шоирнинг бу борадаги маҳорати масалаларига урғу берилади.

Таянч сўз ва иборалар: қош, кўз ва киприк, соч, лаъл, хол, ашк, қорачиғ, киприк, қабоқ, дур, жоду, чарос, тимсол, зоя, талқин, маҳорат.

ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EYEBROW AND EYE SYMBOLS IN GADOI'S POEMS

Abstract. The article touches upon the topic of depicting eyebrows and eyes in Gadoi's gazelles, emphasizing the skill of the poet in this regard.

Key words and phrases: eye, eyebrow, lip, spot, tear, pupil, eyelash, eyebrow, pearl, magic, charos, emblem, idea, interpretation, skill.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИМВОЛОВ БРОВЕЙ И ГЛАЗ В СТИХАХ ГАДОИ.

Аннотация. В статье затрагивается тема изображения брови и глаза в газелях Гадои, подчеркивается мастерство поэта в этом плане.

Ключевые слова и выражения: глаза, брови, губы, рубин, родника, слёзы, зрачок, ресницы, чарующий, мастерство, искусность, образ, идея, изображения.

Гадоийи ғазалларида қош ва кўз тимсолига мурожаат этилар экан, бунда асосий муддао маъшуқа жамолини жонли ифодалашдан иборатдир. Биз шоир ғазалларида мавжуд қош ва кўз таърифи келтирилган мисра ёки байтлардан айримларини танлаб, таҳлил этишга интилан.

Қизиғи биз шоир ғазаллари ҳар икки тимсолнинг ёнма-ён келтириб таърифланган мисра ва байтларига эътибор қаратдик. Ҳар икки тимсолнинг бир ғазал байтларининг турли ўринларида келиш одатий ҳол, лекин уларнинг бир байт ичида ёнма-ён келиш кам учрайдиган ҳодиса.

Эй жамолингдин ҳувайдо қудрати зоти қадим,

Кўзу қошинг сунъи «Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим»

Байтнинг зоҳирӣ (ташқи) ва ботинӣ (ички) маъносини тушунишга ҳаракат қиламиз, чунки мумтоз шеърятда аксар сўз, ибора, мисра, байтнинг сиртқи ва ички тағ маънолари бўлади. Шоир айтмоқчи, зоти қадимнинг қудрати сенинг ҳуснингдан аён, яъни кўзу қошингнинг яра-тилишидан мақсад раҳмли ва меҳрибон Аллоҳ номи ила чамбарчас боғлиқ.

Байтнинг ички маъносига келсак, зоти қадим - Аллоҳ, унинг қудрати туфайли инсон чиройли этиб яратилган, бу ҳаммага маълум. Шундан Аллоҳ бор ҳунарини ишга солиб, сенинг ҳуснинг ҳуснига зеб бермоқ нияти ила кўзу қошингни ижод этган. Шунинг учун сен Аллоҳ каби раҳмли ва меҳрибон бўлишинг лозим, таассуфки, сен доимо бунинг тескарисига мойиллигинг кучлироқдир. Байтда «сунъи» - тонг шабадаси орқали кўз ва қошнинг тим қоралигига ҳам ишора бор, айна замонда бомдод намозининг, тонгда ғира-шира қоронғу (кўз ва қош қора) да ўқилиши ҳам англашилмоқда.

Гадойининг бошқа бир байтида биратўла қош, кўз ва киприк таърифи берилади, зеро улар ўзаро ёнма-ён туради, уларнинг қўним жойлари маъшуқанинг зебо юзи.

Дарҳақиқат, шеърда айтилгани сингари қош ва кўз оралиғида киприк жойлашган, айна замонда киприк ўртада:

Қошу кўзунгдин шикоят қилсам, айтур кирпугунг:

«Айб эмасдур бир-бир устинда келур келса бало».

Байтнинг туб мазмуни: қош, кўз, киприк ёки қош, киприк ва кўз устма-уст жойлашган бўлиб, бало - бахтсизлик, гоҳо бахтлиликнинг ёнма-ён юришига мажозан ишора этилмоқда.

Мумтоз шеърятда қош аксаран ҳилол (янги ёй)га, ёй (камон - қавс)га, ошуб (ғавғочилар)га, меҳроб (қайрилма шакл)га, тоқ (ярим доира шакли)га, хаданг (ўк) га менгзалади. Кўз бўлса нарғис (бўта кўз)га, кавкаб (юлдуз)га, қирон (икки сайёра тўқнашуви)га, ғамза (ишва)га ва бошқаларга ташбиҳ этилади. Гадойи ғазалларида бу ҳадисларнинг бари учрайди таъкидлаганидек, биз олган мисолларда қош билан кўз ёнма-ён таърифланади. Биз танлаган байтлардан бирида:

Ул ҳумори нарғизи мастонасиндин, оҳ-оҳ,

Қоши ёсиндин даги кирпук ўқидун юз фигон.

Тағин кўз, қош, киприк биргаликда келмоқда, тўғри қош ва киприк очиқ айтилган ҳолда кўз пинҳон тутилган. Биринчи мисрада тўлиғича кўз таърифи бор, чунончи: ҳумор, нарғиз, мастона сўзлари айна кўзга ишорадир. Иккинчи мисрада қош ва киприк берилиб, қош -ёйга, киприк - ўққа ўхшатилиб, қош ва киприкка бир хил вазифа юклатилмоқда.

Шоир гоҳо қош билан кўз мадҳини юз ва соч мадҳи билан ҳамоҳангликда беради:

Эй юзи қамар, кўзи қирон, қоши ҳилолим.

*Бир балодур қаро жонимга сочиғ,
Қоши кўзунг қаро бало сингари.*

Шоир қош ва кўз ифодаси учун барча воситалардан истифода этади, анъанавий ҳолатларга ҳам мурожаат қилади, ноанъанавий тимсоллар ҳам ишлатади. Узоқ бормаи тагин мисолларга мурожаат қилсак:

*Эй кўнгул, ул дамки севдунг сен бу кўзу қошни,
Хотиримда кечтиким бот ўйнагунгдур бошни.*

*Икки кўзунгдур балойи жон, дағи қош бир сари.
Боқмас дағи кўнгулга қошинг бир кўз учидин.*

Кўзунг ул қош ёсиндин қачонким ўқ отар бўлса.

*Қошинг анлинда ажойиб кавкаби туғмиш кўзунг,
Ким, ҳар ойнинг бошида икки қирони кўрнадур.*

*Гарчи машҳури жаҳондур кўзларинг фаттонлиғи,
Қошларинг сарфитнаву ошуби олам кўрнадур.*

Қоши ёсиндин хаданг ғамзақим отти кўзунг.

Юқоридаги мисоллардан аён бўладики, биз, асосан, қош ва кўз ёнма-ён тавсифланган мисра ва байтларни танлаб олганмиз. Атоий ўз ғазалларида қош ва кўз талқинларига хос ижобий ва салбий ифодалардан ҳам ўринли фойдаланади, бу эса юз аъзолари инчунун, қош ва кўз тимсоллари бадииятининг нозик қирраларини ихтиро этишда қўл келади. Мавзу эътибори ила яқун ясайдиган бўлсак, ушбу юқорида айтилганлар ҳали ибтидоий сўзлар эканига амин бўламиз.

REFERENCES

1. Навоий А. Асарлар. Ўн беш томлик. Т.1. Ғаройибус - сиғар. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Сулаймон. – Тошкент: Ўзадабийнашр, 1963. – 496 бет.
2. Навоий Алишер. Асарлар. 15 томлик. Т.2. Наводируш - шабоб. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Сулаймон. – Тошкент: Ўзадабийнашр, 1963. – 428 бет.
3. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. II жилд. (XIV–XV асрнинг бошлари). Тузувчи, изоҳ ва шарҳлар муаллифи: ф.ф.д., проф. Насимхон Раҳмон. – Тошкент: ЎзР ФА “Фан” нашриёти, 2007. – 320 б.